

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOIIY -IQTISODIY
TARAQQIYOTIDA UCHINCHI RENESANSNING AHAMIYATI**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Sirojiddinov Muhammadsodiq Rivojiddin o‘g‘li

Po‘latov Jumaniyoz Botirali o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimiz tarixidagi birinchi va ikkinchi renesans bosqichlari, O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida esa uchinchi Renessansning o‘rni, O‘zbekistonda yangi uyg‘onish davri ya‘ni Uchinchi Renessansning poydevorini yaratishda iqtisodiy-ijtimoiy islohotlariga bog‘liqligi hamda ta‘siri haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, birinchi renesans, ikkinchi renesans, uchinchi renesans, strategiya, taraqqiyot, islohotlar, tarix, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot.

Аннотация: В данной статье рассматриваются первый и второй этапы Возрождения в истории нашей страны, роль третьего Возрождения в новом периоде развития Узбекистана, зависимость и влияние экономических и социальных реформ в создании фундамента нового Возрождения. в Узбекистане, то есть третий ренессанс.

Ключевые слова: Узбекистан, первый ренессанс, второй ренессанс, третий ренессанс, стратегия, развитие, реформы, история, социально-экономическое развитие.

Abstract: This article discusses the first and second stages of renaissance in the history of our country, the role of the third renaissance in the new development period of Uzbekistan, the dependence and influence of economic and social reforms in creating the foundation of the new renaissance in Uzbekistan, that is, the third renaissance.

Key words: Uzbekistan, first renaissance, second renaissance, third renaissance, strategy, development, reforms, history, socio-economic development.

Kirish: O‘zbekiston xalqining ko‘p asrlik boy tarixiga nazar tashlar ekanmiz, unda taraqqiyot cho‘qqilarini zabt etishning mashaqqatli bosqichlarini ko‘rish mumkin. Bu bosqichlarda davlatchiligimizning shakllanishi, jamiyatda ilmu fan, san‘at va madaniyatning yuksalishi, buyuk siymolarning o‘z ijodida erishgan yutuqlari jahon tamaddunining rivojiga hissa qo‘shishdek iftixorli jarayonlar gavdalanadi.

Bugun cheksiz iftixor bilan ayta olamizki, donishmand xalqimizning uzoqni ko‘ra olishi, birdamligi va fidoyi mehnati bilan barcha sinovlardan munosib o‘tib kelmoqdamiz. Shu nuqtayi nazardan, bizning insoniy qadr-qimmatimizni, g‘urur va sha‘nimizni, dinu diyonatimizni, milliy davlatchiligimizni tiklab bergan Mustaqillik kuni Vatanimizning shonli tarixida hamisha eng yorqin sahifa bo‘lib qoladi. Bugun jahon miqyosida yurtimiz haqida so‘z ketganda «Yangi O‘zbekiston» iborasi tilga olinmoqda. Bu keyingi yillarda taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo‘yganimiz, erishayotgan zalvorli yutuqlarimizning e‘tirofidir.

Asosiy qism: Xalqimizning ulug‘vor qudrati jo‘sh urgan hozirgi zamonda O‘zbekistonda yangi bir uyg‘onish – Uchinchi Renessans davriga poydevori yaratildi, desak, ayni haqiqat bo‘ladi. Chunki bugungi O‘zbekiston – kechagi O‘zbekiston emas. Bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas», dedi davlat rahbari. Uchinchi Renessans g‘oyasini, avvalo, jamiyatimiz chuqur anglab olmog‘i kerak. Har jabhada, sohada qiladigan ishlarimiz, rejayu istiqbol dasturlarimiz, ta‘lim-tarbiya va kadrlar siyosati, investitsion siyosat — barchasi unga sharoit va muhit yaratishga qaratilmog‘i lozim. Renessans nima? Nega Uchinchi Renessans deyilmoqda? “Renessans” lug‘aviy fransuzcha “qayta tug‘ilish” degan ma‘noni anglatadi¹.

Atama sifatida uning mazmuni ancha keng: madaniyatda, ilm-fanda, san‘atda, ta‘lim-tarbiyada, umuman, jamiyat hayotida uzoq muddatli turg‘unlikdan keyin qayta jonlanib, tez rivojlanishni, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimi yangi sifat bosqichiga chiqishini bildiradi. Ilk bor atama Yevropada o‘rta asrlar mutaassibligidan keyin 15-16 asrlardagi rivojlanish davriga nisbatan qo‘llanilgan. Renessans atalmish mazkur ijtimoiy hodisa o‘zbek tiliga Uyg‘onish davri deb o‘girilgan. Avstriyalik atoqli sharqshunos Adam Mesning 1909-yilda “Musulmon Renessansi” nomli fundamental asari chop etilgan. Shundan buyon Renessans faqat Yevropaga oid hodisa emasligi, uni Sharq xalqlari yevropaliklarga nisbatan avvalroq boshdan kechirgani to‘g‘risidagi qarashlar va tadqiqotlar paydo bo‘la boshladi. Rossiyalik buyuk sharqshunos akademik N.N.Konrad Renessans VII — VIII asrlarda Xitoyda boshlanib, VIII asrda Hindistonda davom etgani, undan IX-XII asrlarda islom mamlakatlari estafetani qabul qilgani, mo‘g‘ul istilosi tufayli ancha pasayib qolgan yuksalish Amir Temur va temuriylar davrida yana qayta gurkurab o‘sganini ta‘kidlaydi.

O‘zbekiston tarixining birinchi Renessansi - Somoniylar davriga to‘g‘ri kelib, ushbu davrda buyuk ajdodlarimizning yaratgan ilmiy-falsafiy asarlari va olamshumul kashfiyotlari islom sivilizatsiyasiga tamal toshi bo‘ldi. Ijtimoiy sohaning har tomonlama rivojlanishi, jamiyatdagi munosabatlarning muayyan tartib-tamoyillar asosida qurilishi, shaharu viloyatlarning iqtisodiy-madaniy rivojlanishi, ilmu ma‘rifatning markazlashuvi singari muhim jarayonlar o‘rta asrlarda yurtimizda davlatchilikning o‘ziga xosligini belgilovchi tamoyillardir.

Ikkinchi Renessans – Amir Temur va Temuriylar davriga to‘g‘ri kelib, nafaqat Movaraunnahr, balki butun Markaziy Osiyo o‘lkalari o‘z taraqqiyotining yangi pog‘onasiga ko‘tariladi. Bu davrda davlatchilik asoslari takomillashib, shaharsozlik va me‘morchilik avj oldi, xalqaro savdo va diplomatik aloqalar jadallashdi. Shuningdek, bu davrda fan, madaniyat va san‘at sohalarining rivojlanishi hamda tafakkur doirasining yuksalishi namoyon bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining: “Xalqimizning ulug‘vor qudrati jo‘sh urgan hozirgi zamonda O‘zbekistonda yangi bir uyg‘onish – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda”, - degan so‘zi yangradi ².

Mazkur hujjatning g‘oyasi Prezidentimizning O‘zLiDePning s‘ezdida bayon etilgan edi. Mana shu strategiya saylovoldi uchrashuvlarida fuqarolardan tushgan takliflar asosida umumlashtirib, boyitilib davlatimiz rahbarining inauguratsiya ma‘ruzalarida yangi bosqichga ko‘tarildi. Bu bosqichda O‘zbekistonning 7 ustuvor yo‘nalishi doirasida yaqin besh yildagi rivojlanish yo‘li ko‘rsatib o‘tildi.

Hujjat keng muhokama asosida takomiliga, maromiga yetkazildiki, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi, deb nomlandi. Ushbu strategiya hozir mana Prezidentimizning tegishli farmonida belgilangan hamda Davlat dasturiga muhim asos hisoblanadi. Chunki mana shu strategiya bizga yaqin kunlardagi taraqqiyotimizning poydevori, Uchinchi Renessansning mustahkam huquqiy poydevorini yaratadi, desak, to‘g‘ri bo‘ladi.

Bu o‘tgan besh yil mobaynida Harakatlar strategiyasini amalga oshirish uchun 311 ta qonun, 2000 ga yaqin O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, 3000 dan ziyod Hukumat qarorlari qabul qilindi. Tashqi savdo masalasida ham bir qancha rivojlanishlar kuzatildi. Jumladan, 2017-2020-yillarda respublikaning tashqi savdo aylanmasi 1,4 barobarga oshdi, inflyatsiya darajasi 18,8% dan 11,1% gacha pasaydi. O‘zbekiston barcha eksport qilinadigan tovarlar va xizmatlar bo‘yicha bojxona bojlarini bekor qildi, eksport va litsenziyalash tartibi amallarini soddalashtirildi. 2016-yilda respublikada 27 ming, 2020-yilda esa – 93 ming kichik tadbirkorlik subektlari ro‘yxatdan o‘tkazildi. Byurokratiyaga qarshi kurashish natijasida davlat xizmatlaridan foydalanish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar soni 2 barobarga (167 dan 97 gacha) qisqartirildi. 4 yil ichida “Yagona darcha” tamoyili asosida taqdim etiladigan xizmatlar soni 10 barobarga (16 dan 157gacha) oshdi. Islohotlar natijasini yanada batafsilroq yoritish maqsadida Reforms.uz platformasi ham ishga tushirilgan bo‘lib, fuqarolarimiz bu platforma yordamida yuqoridagi masalalar bo‘yicha o‘zlarining qiziqqan savollarining javobini topishlari mumkin. Ushbu platforma taqdimoti 2021-yil 5- oktabrda tashkil etilgan “ O‘zbekiston: besh yil ichidagi jadal islohotlar” mavzusida tashkil etilgan konferentsiya davomida bo‘lib o‘tgan edi. Bu taqdimot “Taraqqiyot strategiyasi” markazi ijrochi direktori Eldor

Tulyakov tomonidan o'tkazildi. Bu platformaning afzalliklaridan biri shuki, unda barcha ma'lumotlar 1991-yildan 2016-yilgacha davrdagi va 2017-2021-yillar oralig'idagi ko'rsatkichlar alohida ko'rsatilgan bo'lib, kuzatuvchi oldingi va keyingi holatni bemalol taqqoslab olishlari mumkin ³

Bitta jihatga e'tibor bering: davlatimiz rahbarining Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi nafaqat mamlakatimizda katta qiziqish va diqqat bilan o'rganildi, balki xalqaro hamjamiyat darajasida ham atroflicha muhokama qilindi.

Shu bo'yicha bir-ikkita baholarni aytmoqchiman. Masalan, Parlamentlararo Ittifoqning bosh kotibi Martin Chungong O'zbekiston Prezidentining milliy parlamentlar rolini oshirishga qaratilgan barcha tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashini alohida ta'kidladi.

Janob Martin Chungong aytdiki, Prezident Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etgan edi. Ya'ni Barqaror rivojlanish maqsadlarini bajarish hamda inson huquqlarini himoya qilishda parlamentlarning rolini oshirish to'g'risidagi BMT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish, bundan tashqari, O'zbekiston rahbarining bu yil O'zbekistonda parlamentlar ayol-spikerlari Global sammitini tashkil etish taklifi nihoyatda o'rinlidir.

Chunki Prezidentning gender siyosatini amalga oshirishdagi O'zbekiston parlamentida xotin-qizlar soni oshib borayotgani, umuman, ayollar huquq va manfaatlarini himoya qilayotgan tajriba jahonga o'rnak bo'ladigan tajriba hamda Prezidentning keyingi muhim tashabbusi, ya'ni Yoshlar parlamentlarining rolini oshirish va mahalliy Kengashlarda, parlamentda xotin-qizlarning sonini oshirib borishdagi izchil siyosati ham jahon parlamenti tajribasi uchun katta o'rnak bo'ladi, deb aytgan edi.

Bu Parlamentlararo Ittifoqning bosh kotibi Martin Chungongning e'tiroflari edi xolos. Bunday e'tiroflar, masalan, aytadiki, Jeneva Diplomatik doirasi prezidenti Robert Blyum aytadiki, Prezident Shavkat Mirziyoyevning xususiy mulkchilik va tadbirkorlarni huquqiy himoya qilish, xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha g'oya hamda tashabbuslari bu, avvalambor, O'zbekiston fuqarolarining farovonligini oshirish, iqtisodiyotining rivojlanishiga asos bo'lgan tashabbuslardir, degan bahoni beryapti.

Yoki “Diva International” degan xalqaro jurnalning bosh muharriri ta'kidlaydiki, O'zbekiston Prezidenti haqiqiy demokrat sifatida, avvalambor, inson qadrini yuksalishini ko'taryapti, inson qadri yuksalishi degani, bu — inson huquqlarini himoya qilish, deganidir. Mana bu nuqtai nazardan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi xalqaro ahamiyatga ega ⁴.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, o'tgan yillar davomida yurtimizda o'zgarishlar juda katta bo'ldi. Mamlakat rivojida, ayniqsa, yoshlar o'rni yuksaklarga ko'tarildi.

Ularga keng imkoniyatlar eshigi ochildi. Zero, yurtboshimiz O‘zbekiston yoshlari forumida yoshlarga juda katta ishonch bildirib, quyidagi so‘zlarni aytdi: “Biz yurtimizda qanday islohotlarga qo‘l urmaylik, avvalo, siz kabi yoshlarga, sizlarning kuch-g‘ayratingiz, azmu shijoatingizga suyanamiz. Barchangiz yaxshi bilasiz, oldimizga ulkan marralar qo‘yganmiz.

Birinchi va ikkinchi renessanslarning tarixiy sharoiti va davri talablari, imkoniyatlarini haqqoniy baholab, Yangi Renessansning tarixiy sharoitlari va talablari mutlaqo o‘zgacha ekanini asoslash, dalillash maqsadga muvofiq. Uchinchi Renessans to‘rtinchi sanoat inqilobi bilan muvoziy, bir vaqtda kechadi. Shu sababdan u, avvalo, texnologik inqilobni, yuksak rivojlangan raqamli smart (aqli) iqtisodiyotni taqozo qiladi. O‘z navbatida, raqamli, smart iqtisodiyotga o‘tish uchun ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, avtomatlashtirish, robotlashtirish talab etiladi. Mazkur jarayon O‘zbekistonda qanday bosqichlarda amalga oshirilishi, uning moddiy-moliyaviy, insoniy, ilmiy va ilmiy-texnologik ta‘minoti bo‘yicha istiqbolli aniq kompleks dasturlar yangi Renessans g‘oyasi bilan mafkuraviy jihatdan bog‘lanishi shart. Ilmiy, ilmiy-texnologik ta‘minot taqozosidan kelib chiqib, ta‘lim-tarbiya sohasining barcha bo‘g‘inlari uzluksiz isloh etib borilishi kerak.

Ona Vatanimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga kirishdik. Biz oila, maktabgacha ta‘lim, maktab, va oliy ta‘limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo‘lg‘usi renessansning eng muhim bo‘g‘inlari deb hisoblaymiz”. Bu gaplarni eshitgan har bir o‘zbekman degan yosh qalbida g‘urur, kelajakka bo‘lgan ishonch, shijoat paydo bo‘ladi. O‘zbekiston yoshlariga shunday katta imkoniyatlar eshigi ochilib, ishonch bildirilayotgan ekan, yoshlar ham kimlarning avlodi ekanligini yodidan chiqarmagan holda ularga munosib avlod bo‘lishga va kelajak avlodalar hozirgi yoshlarimizni faxr bilan yodga oladigan darajada yuksak cho‘qqilarni zabt etishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘ZBEKISTONDA YANGI UYG‘ONISH UCHINCHI RENESSANSNING POYDEVORLARIYOSHLARDIR! Xalilova Lobar Boymamatovna.

Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке» № 1 (100), часть 1 август, 2022 г

2. Oydin Abdullayeva, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, “Adolat” SDP fraksiyasi a‘zosi, 02 Sentyabr 2020 yildagi nutqidan

3. YANGI O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENESSANS. Mamanazarova Dilobar Murodovna. INNOVATIVE RESEARCH IN SCIENCE International scientific-online conference.

4. Akmal Saidov, Qonunchilik palatasi spikeri o’rinbosari, 14.07.2022 yil kungi nutqidan

5. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO’LIB ESGAN G’ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

6. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.

9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.